

FATORES GENÉTICOS ASSOCIADOS À CARDIOPATIAS CONGÊNITAS EM PACIENTES COM SÍNDROME DE DOWN

Pedro Nolasco Marques, UnirG -Paraíso do Tocantins- pnolescomarques@gmail.com

Vitória Pires dos Santos Costa, UnirG -Paraíso do Tocantins- vitoria.costa@unirg.edu.br

Priscila Ribeiro Bispo, UnirG -Paraíso do Tocantins- priscila.bispo@unirg.edu.br

Andressa Dourado, UnirG -Paraíso do Tocantins- andressa.dourado@unirg.edu.br

Maria Helena Nolasco Marques- nolascomarquesm@gmail.com

Aline Almeida Barbaresco D'Alessandro- professoraaline17@gmail.com

INTRODUÇÃO: As cardiopatias congênitas (CHDs) estão associadas à trissomia do cromossomo 21, afetando 35% a 50% dos indivíduos com Síndrome de Down (SD) e (Hsa21). A regulação anômala de genes na Down Syndrome Critical Region (DSCR), como DSCAM, BACE1 e PLAC4, influencia a morfogênese cardíaca, predispondo a defeitos septais e do canal atrioventricular. Alterações na matriz extracelular (ECM) também contribuem para essas anomalias. Avanços em genômica têm aprimorado o diagnóstico, a estratificação de risco e o manejo dessas cardiopatias (Asim; Agarwal, 2021; Venegas-Zamora *et al.*, 2021; Mollo *et al.*, 2023; Peterson *et al.*, 2024). **METODOLOGIA:** Este estudo é caracterizado como uma revisão integrativa da literatura, onde bases de dados como PubMed e BvS foram utilizadas. A fim de afunilar os estudos envolvendo o tema, os termos "*Down syndrome*"; "*Heart Defects*"; "*Congenital*" foram incorporados na estratégia de busca, sendo selecionado artigos gratuitos completos, publicados nos últimos 5 anos. **OBJETIVOS:** Investigar fatores genéticos associados às cardiopatias congênitas em pacientes com Síndrome de Down. **RESULTADOS:** Os resultados indicam que fatores genéticos e epigenéticos estão envolvidos no desenvolvimento de cardiopatias congênitas (CHDs) em pacientes com síndrome de Down (SD). A trissomia do cromossomo 21 foi predominante (96,2%), e 39,4% dos pacientes apresentaram CHDs, sendo o canal arterial patente (39,7%) e os defeitos do septo ventricular (38,1%) os mais frequentes. Genes como *NOTCH4* e *CEP290* mostraram-se relevantes na cardiogênese, enquanto polimorfismos genéticos afetaram padrões de metilação associados às CHDs. Além disso, assinaturas específicas de metilação do DNA diferenciam indivíduos SD com e sem CHD, sugerindo uma influência epigenética na suscetibilidade às malformações cardíacas (Trevino *et al.*, 2021; Majstorović *et al.*, 2023; Haider *et al.*, 2023; Mouat *et al.*, 2023; Carlus *et al.*, 2024). **CONCLUSÃO:** Com base nos dados apresentados, a trissomia do cromossomo 21 foi predominante nos casos analisados e defeitos cardíacos, como canal arterial patente e defeitos do septo ventricular, foram os mais prevalentes. Sendo assim, fatores genéticos desempenham um papel crítico no desenvolvimento de CHDs em indivíduos com SD. Dessa forma, mecanismos epigenéticos modulam a suscetibilidade às CHDs em pacientes com SD sob a influência de genes, como *NOTCH4* e *CEP290*, na cardiogênese, aliada a polimorfismos e padrões específicos de metilação do DNA. Os resultados ressaltam a importância de abordagens genômicas para aprimorar a estratificação de risco dessas malformações. Estudos futuros devem explorar intervenções terapêuticas direcionadas a essas vias epigenéticas, visando melhorar o prognóstico e a qualidade de vida desses pacientes.

PALAVRAS CHAVES: Síndrome de Down; Defeitos Cardíacos; Congênitos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

CARLUS, Fiona Hannah *et al.* In silico prediction, molecular modeling, and dynamics studies on the targeted next-generation sequencing identified genes underlying congenital heart disease in Down syndrome patients. *Annals of Pediatric Cardiology*, v. 16, n. 4, p. 266-275, 2023.

HAIDER, Areiba *et al.* Cytogenetic study of subtypes of Down syndrome and its relation with pattern of congenital cardiac defects. *JPM. The Journal of the Pakistan Medical Association*, v. 73, n. 2, p. 270-274, 2023.

MAJSTOROVIĆ, Dijana *et al.* DNMT3B rs2424913 as a risk factor for congenital heart defects in Down syndrome. *Genes*, v. 14, n. 3, p. 576, 2023.

MOUAT, Julia S. *et al.* Epigenomic signature of major congenital heart defects in newborns with Down syndrome. *Human Genomics*, v. 17, n. 1, p. 92, 2023.

TREVINO, Cristina E. et al. Identifying genetic factors that contribute to the increased risk of congenital heart defects in infants with Down syndrome. [Scientific reports](#), v. 10, n. 1, p. 18051, 2020.